

El empleado saliente. La “Trilogía del trabajo” de Ermanno Olmi (1959-1963) y su relación con el cine corporativo de la Edisonvolta

The outgoing employee. Ermanno Olmi’s “Trilogy of Labor” (1959-1963) and its relation to Edisonvolta’s corporate cinema

Ermanno Olmi, uno de los cineastas clave del cine italiano moderno, comenzó su carrera como realizador a sueldo de una de las compañías hidroeléctricas más importantes del país, la Edisonvolta, para la que realizó varios filmes promocionales entre 1952 y 1961. Durante esos años, también dio sus primeros pasos en el cine de autor, con tres películas de ficción ambientadas en el mundo corporativo, y que enseguida fueron conocidas como la “Trilogía del trabajo” (1959-1963). Con herramientas propias de la historiografía y el análisis textual, este artículo argumenta que los filmes corporativos de Olmi son la base creativa fundamental de su trilogía. El análisis comparado de los tres largometrajes se cruzará con el de sus filmes corporativos, para así trazar la evolución autoral de Olmi, evidenciar las diferencias estilísticas y discursivas entre ambas etapas solapadas de su filmografía y calibrar la ambivalente relación del cineasta con la Edisonvolta.

Ermanno Olmi, one of the key filmmakers of modern Italian cinema, began his career as a commissioned filmmaker for one of the country’s most important hydroelectric companies, Edisonvolta, for which he made many promotional films between 1952 and 1961. During those years, he also took his first steps into auteur cinema, with three fiction feature films set in the corporate world, which quickly became known as the “Trilogy of Labor” (1959-1963). Using the tools of historiography and textual analysis, this article argues that Olmi’s corporate films are the fundamental creative basis for his trilogy. The comparative analysis of the three feature films will be cross-referenced with that of the corporate films in order to trace Olmi’s authorial evolution, highlight the stylistic and discursive differences between these two overlapping stages of his filmography, and to gauge the filmmaker’s ambivalent relationship with Edisonvolta.

Palabras clave

ERMANNOLMI
CINE CORPORATIVO
CINE ÚTIL
CINE DE AUTOR
CINE ITALIANO
MODERNIDAD
TRILOGÍA FÍLMICA
EDISONVOLTA

Keywords

ERMANNOLMI
CORPORATE CINEMA
USEFUL CINEMA
AUTEUR CINEMA
ITALIAN CINEMA
MODERNITY
FILM TRILOGY
EDISONVOLTA

Fecha de recepción: 20/02/2025
Fecha de aceptación: 03/06/2025

Date submitted: 20/02/2025
Date accepted: 03/06/2025

Introducción

La historia de Ermanno Olmi (1931–2018), uno de los cineastas italianos más renombrados, resulta muy jugosa para la épica cinéfila. Nacido en Bérgamo, este hijo de familia humilde –su madre era campesina y su padre obrero– entra con catorce años a trabajar en la Edisonvolta, una de compañías hidroeléctricas más importantes de Italia¹. De su modesta posición como operario y mozo de recados asciende a la dirección de la sección cinematográfica de la compañía –la Sezione Cinema de la Edisonvolta (SCE), creada y gestionada por él mismo–, con la que factura un gran número de títulos entre 1953 y 1961. Estos filmes, la mayoría cortometrajes, le convierten en una de las principales referencias nacionales del llamado cine industrial o corporativo, ámbito que experimentaba un momento de esplendor gracias a la coyuntura económica italiana, que vivía entonces su “*miracolo economico*”. Considerado ya un realizador de prestigio en su disciplina a partir de una formación autodidacta, y acompañado de un sólido equipo de colaboradores –la mayoría trabajadores de la hidroeléctrica–, Olmi da el salto al largometraje de ficción con *El tiempo se ha detenido (Il tempo si è fermato)*, 1959). Este trabajo le abrirá las puertas de los circuitos del cine de arte, en los cuales se volcará con sus siguientes obras, *El empleo (Il posto)*, 1961) e *I fidanzati* (1963), estrenadas todas ellas, al igual que su predecesora, en el Festival de Venecia. Estos tres filmes, a pesar de su desigual fortuna crítica y de público, ayudarán a consolidar su estatura de *auteur*, con la que seguirá cosechando prestigio y algunos grandes éxitos, como *El árbol de los zuecos (L'albero degli zoccoli)*, 1978), *La leyenda del santo bebedor (La leggenda del santo bevitore)*, 1988) o *El oficio de las armas (Il mestiere delle armi)*, 2001).

Olmi fue, desde su debut en el largometraje, uno de los puntales de la renovación del cine italiano, junto a figuras como Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Lina Wertmüller, Vittorio De Seta o Marco Bellocchio. Muchos especialistas (Aprà 2003; Muguero 2008; Morandini 2009; Pettigrew 2020) han encuadrado su cine en la emergencia de las poéticas de la Modernidad, donde también destacaron otros autores tanto de la escena italiana como internacional, varios de los cuales cimentaron su estatus a través de trilogías fílmicas (Perkins y Verevis 2012, 9-14). La “Trilogía del trabajo” de Olmi, compuesta por *El tiempo se ha detenido*, *El empleo* e *I fidanzati*, no solo marcó su alejamiento profesional

* Gabriel Doménech González

gabriel.domenech@ucjc.edu / orcid.org/0000-0001-8438-7879

Profesor contratado doctor por la Universidad Camilo José Cela (Madrid). Sus investigaciones han aparecido en más de veinte artículos y capítulos de libro en revistas como *Secuencias*, *L'Atalante*, *Hispanic Research Journal*, *Ámbitos* o *Journal of Spanish Cultural Studies*, y en editoriales como Cátedra, Shangrila, Peter Lang o Routledge. Trabaja además como miembro de los Comités de Selección del Festival de Cine de Málaga y de Filmadrid.

Agradecimientos: Esta investigación está en deuda con Mirito Torreiro y Javier Saiz Caurín por todas las entusiastas conversaciones sobre cine italiano en general y sobre Ermanno Olmi en particular. *Last but not least*, mi más profundo agradecimiento a Tan Ying por su apoyo y por su infinita paciencia.

de la Edisonvolta, sino también una gradual distancia crítica de las retóricas empresariales que él mismo ayudó a difundir. La articulación, mediante trabajos de encargo, de una voz propia que cristalizaría con la posterior independencia de la empresa matriz –un auténtico *bildungsroman* cinéfilo– se convirtió en lugar común entre críticos e historiadores al abordar estos tres largometrajes, etiquetados como trilogía por su progresión discursiva y, sobre todo, por su unidad temática en torno al universo laboral de la empresa capitalista moderna (Brunetta 1991, 500; Fantuzzi 2003, 54-57; Caballero 2005, 220-223; Pravadelli 2021, 405). El objetivo de este artículo será examinar las tres películas a la luz de la obra precedente de Olmi para calibrar en qué modo estas son variaciones o apostillas de la producción de la SCE. Esta intuición, ya apuntada por Roberto Nepoti (1990), David Bruni (2003), Luca Mazzei (2004), Tullio Kezich (2008) y, especialmente, Jim Carter (2021)², se basa en la certeza de que los “filmes Edisonvolta” son algo más que encargos hechos a mayor gloria de una entidad todopoderosa, pues muchos de ellos acusan una personalidad autoral innegable y despliegan un arsenal de temas, motivos e imágenes a los que el cine posterior de Olmi va a recurrir discreta pero insistentemente. Es más, aunque sea posible trazar una continuidad temática entre las entregas de la trilogía, esta presenta numerosos hiatos que dificultan hablar de un corpus coherente y cohesionado. Por lo tanto, en este texto se afirmará que el “centro oculto” de estas películas se halla en la Edisonvolta y en su producción fílmica y que la trilogía glosa, prolonga, matiza e incluso discute ese centro a través de diversas estrategias enunciativas.

La producción SCE como “cine útil”

Es difícil resumir un corpus tan heterogéneo como la producción SCE en unas pocas líneas, más aún teniendo en cuenta que los estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo en el número de filmes que lo componen, el cual podría oscilar entre los 19 y los 40 –aunque podrían existir más que no estén convenientemente catalogados (Carter 2021, 416)–. En todo caso, los fondos fílmicos de la Edisonvolta y de otras empresas han sido objeto del interés creciente tanto de archivistas como de investigadores. La producción SCE, junto a la de otras importantes firmas italianas como Montecatini, Olivetti o Fiat, se conserva y restaura en centros como el Archivo del cinema industriale e della comunicazione d’impresa (Varese) o el Archivo Nazionale Cinema d’Impresa (Ivrea)³.

Paralelamente al interés archivístico, los estudios fílmicos, en un “giro industrial”, han ido profundizando en esta veta cinematográfica. A volúmenes ya canónicos como los coordinados por Patrick Vonderau y Vizenz Hediger (2009) o por Charles Acland y Haidee Wasson (2011) se han sumado numerosas contribuciones en el ámbito italiano, entre ellas varias que abordan el caso de Olmi y su trabajo en la Edisonvolta (Toffetti 2008; Bonifazio 2011; Antonello 2019). Muchas de ellas basculan entre el análisis autoral y el examen de las particularidades del cine industrial, lo que suele generar conclusiones algo contradictorias.

Esto ocurre porque, tal y como han insistido estudiosos en este campo, el cine industrial –el financiado por compañías, en su mayoría grandes corporaciones– no siempre admite

las mismas herramientas teóricas que las principales tendencias del cine *mainstream*. En un estudio pionero en España, Mariano Cebrián Herreros definía así esta veta:

No se trata de un cine de pura creatividad según el sentido imaginativo y estético del autor, sino que tiene que estar en función de unos objetivos de empresa, de las exigencias de unos contenidos y de los diferentes públicos a los que vaya destinado. (Cebrián Herreros 1994, 21)

Esto debería prevenirnos de tratar el corpus SCE como la simple manifestación de la incipiente autoría olmiana. En este sentido, otros investigadores (Mosconi 1991; Doménech González 2017) sugieren que es más productivo entender estos trabajos dentro de un paradigma utilitarista que, aunque recurra a mecanismos expresivos de autoría cinematográfica, los subordine a su contexto productivo e ideológico; en suma, a sus objetivos corporativos.

Es importante, entonces, separar las lógicas del cine corporativo y las del cine de autor, pero también incidir en sus fricciones y zonas de contacto. El objetivo de este texto es entender la producción SCE como un almacén de iconografías, motivos y preocupaciones temáticas que servirán de común denominador para la “Trilogía del trabajo” aunque antes convenga repasar la historia y rasgos estéticos y discursivos de los filmes SCE.

La producción SCE: historia y características

Tras su exitoso paso por las representaciones teatrales en los círculos recreativos de la Edisonvolta, en 1952 sus patrones obsequian al joven Olmi con una cámara de 16mm (Toffetti 2008, 40). El regalo le da la posibilidad de empezar a filmar las actividades de la asociación recreativa de trabajadores. Estos cortos, destinados al consumo interno de la empresa, le permiten adquirir los rudimentos de la profesión cinematográfica. Su buena acogida empuja a la directiva a consentir en los deseos de su empleado, que reclama equipos más sofisticados e incluso la constitución de una sección de cine financiada por la propia empresa. En poco tiempo, Olmi consigue formar y coordinar a un grupo estable de colaboradores⁴. Este equipo crea algunos de los cortometrajes más destacados del cine industrial del momento, como los documentales *La pattuglia del Passo San Giacomo* (1954), *Manon finestra 2* (1956), *Tre fili fino a Milano* (1958) o *Un metro lungo cinque* (1961). También realizan algunos pequeños trabajos de ficción, como *Dialogo fra un venditore di almanacchi e un passeggiere* (1954) y *Il pensionato* (1958), producidos bajo las siglas RCT, pero realizados con equipos y financiación de la Edisonvolta.

Se puede considerar el corpus de filmes SCE como un todo coherente, una extensa narración de las distintas facetas productivas de la empresa nodriza. Excluyendo trabajos como *Dialogo... o L'onda* (1955), todos los filmes responden al reflejo de la actividad de la Edisonvolta en ámbitos productivos, recreativos o de asistencia social. Cada tesela de este mosaico corporativo va encaminada a fijar una determinada imagen institucional, que constituirá la marca diferenciadora de la SCE con respecto a otras empresas. En rasgos generales, la producción SCE se distingue

por su atención al "factor humano" (Doménech González 2017, 25). Desde sus primeras incursiones fílmicas, cuando se encargaba de rodar las actividades de los círculos recreativos de su empresa, Olmi se deleita en inmortalizar sobre la película los rostros de anónimos trabajadores, así como sus expresiones y gestos. Ya en sus primeras películas en 35 mm –como *La diga del ghiacciaio* (1954)– la descripción de la hazaña industrial se da la mano con la captación de las miradas y acciones de los obreros que contribuyen a la buena marcha de los trabajos. Estas notas distintivas irán a más en los siguientes cortos: de las breves menciones o microhistorias que pueblan películas como *La pattuglia del Passo San Giacomo* o *Cantiere d'inverno* (1955), Olmi pasa a abordar relatos centrados en individuos concretos, con base real o ficticia, que intervienen o son testigos de la acción de la Edisonvolta. Películas como *La mia valle* (1955). *Manon finestra 2*, *Tre fili fino a Milano* y, sobre todo, *Un metro lungo cinque* otorgan cada vez más espacio a las historias, ya sean personales o colectivas, de los trabajadores. Las filmaciones en vivo de los procesos productivos se imbrican con tramas o esbozos de relatos obreros plenamente reconstruidos, mezclando así elementos asociados al documental y a la ficción.

La presencia activa de operarios en estos filmes los inclinaba hacia horizontes de realismo poco habituales en el ámbito corporativo. Por otro lado, esta poética quedaba "reforzada por una serie de decisiones, como la de reclutar actores no profesionales, la capacidad de improvisación del equipo técnico y artístico, la filmación cámara en mano, cierta morosidad en el desarrollo de argumentos mínimos, la inserción de sonido ambiente y diálogos recogidos en directo..." (Doménech González 2017, 25). Por ello, no pocos críticos (Aprà 2003; Mazzei 2004; Toffetti 2008) han definido la práctica de la SCE como una modulación del neorrealismo, en tanto construcción de una poética de observación del mundo que preservase su autenticidad más allá de discursos preestablecidos. La frescura y espontaneidad que exudaban los trabajos de Olmi continuó en sus posteriores incursiones en la ficción. Pero, a diferencia de sus largometrajes, los cuales demuestran una evolución estilística y discursiva en la que el mundo empresarial y el sistema capitalista se ponían progresivamente en entredicho, los trabajos de la SCE transmiten una completa adhesión a los lugares comunes de la ideología corporativa.

Aunque sería muy extenso glosar un panorama completo del cine industrial italiano del periodo⁵, sí es importante enumerar algunos de esos lugares comunes, al menos los sostenidos por la Edisonvolta. En líneas generales, la empresa aparecía como una fuente de progreso, evolución tecnológica y bienestar. Estos atributos, no obstante, siempre se daban la mano con la idiosincrasia del mundo antiguo. En los cortos SCE vemos repetidamente a campesinos, pastores y cazadores incorporándose a las estructuras fabriles sin que su horizonte vital y social se descomponga; es más, este quedará revitalizado por la acción benefactora de las industrias. El mundo campesino se integra en la empresa moderna, aportándole notas de color local y una sabiduría ancestral que los paradigmas *tayloristas* parecen respetar. Si acaso, es la naturaleza la que plantea más problemas a la actividad industrial. Por ejemplo, el bello y

primigenio entorno montañoso de los Alpes, donde se desenvuelven la mayoría de cortos SCE, puede dificultar, con sus temporales de nieve o su escarpada orografía, la labor modernizadora.

La entera producción SCE encuentra su común denominador en un discurso que presenta a la empresa como ente auxiliador y conciliador que, paradójicamente, casi nunca se menciona expresamente más allá de los créditos de inicio. La Edisonvolta es un organismo omnipresente, al tiempo invisible e inevitable, que sobrevuela todo lo mostrado en estas películas. La alegría y espontaneidad de los obreros, su esforzada labor, la corrección y mejoramiento de los parajes naturales y la armonía con el orden social tradicional... Todo se remite a la Edisonvolta. La compañía se presenta como una instancia total para sus trabajadores y beneficiarios. El propio cineasta la recordaba en términos muy reveladores:

Para mí Edison era el mundo entero. [...] Durante la guerra, Edison recogió a todos los hijos de sus empleados de las grandes ciudades del norte (Turín, Génova y Milán) que estaban sometidas a continuos bombardeos, y los alojó en la colonia de Suna, donde yo pasé dos años⁶. [...] Para nosotros, la empresa no era una entidad que cotizaba en Bolsa, sino una gran familia y cuando nos encontrábamos teníamos la sensación de formar parte de un todo. Edison me acompañó durante un largo periodo de mi vida y cuando pienso en la compañía la recuerdo como si fuera mi pueblo. (Toffetti 2008, 52)

Estas palabras delatan una visión concordante con planteamientos empresariales paternalistas (Bonifazio 2014, 67-70) como los reflejados en los filmes SCE, muy habituales en una época de pujanza de grandes sociedades como Montecatini, Olivetti, Fiat o la misma Edisonvolta. La convivencia entre el paradigma tradicional-rural y el moderno-industrial de los cortometrajes SCE se problematiza gradualmente en la “Trilogía del trabajo”, confiriendo a los apuntes realistas de los filmes corporativos un discurso más incisivo sobre las consecuencias antropológicas del *miracolo*. Aunque la ubicuidad de la empresa nodriza continúa en los tres largometrajes de Olmi, esta presencia invisible se irá tornando mucho más inquietante. Sin embargo, sería erróneo hablar de estas tres películas como un manifiesto antiindustrial o antimoderno, en el sentido que otros críticos han calificado la filmografía olmiana (Menarini 2012, 124)

La “Trilogía del trabajo”: discurso autoral y elaboración crítica

Aunque desde el estreno de *I fidanzati* existía un consenso entre la crítica al identificar los primeros largos de Olmi como una “Trilogía del trabajo”⁷, estos no parecen haberse originado de un plan creativo unitario. La primera dificultad para agruparlos se encuentra en sus divergencias productivas. *El tiempo se ha detenido* surge como encargo de la Edisonvolta para realizar un corto documental –aunque acabará por ser un largometraje de ficción– y su ámbito de realización no sobrepasa los límites de la SCE, si bien después la hidroeléctrica decidió mandarlo al Festival de Venecia. La llegada de Olmi al circuito comercial es, por tanto, azarosa y no parece surgir de

una vocación autoral inapelable. *El empleo e I fidanzati*, en cambio, son producidas por compañías independientes, aunque la ligazón con la Edisonvolta se mantenga en distinto grado. Por otro lado, aunque las dos últimas entregas de la trilogía articulen un discurso similar en torno al contraste entre tradición y modernidad en la sociedad italiana, el primero de estos filmes no se inscribe en las mismas coordenadas ideológicas. La estructura narrativa y las modulaciones de un estilo realista divergen también entre las tres películas. Por ello, podríamos entenderlas como una forma de “trilogía crítica” –construida a través de los discursos de recepción– o de “trilogía accidental” –si atendemos a las peculiaridades creativas de su director (Perkins y Verevis 2012, 5-15)–. Más aún si tenemos en cuenta que el largo posterior, *Un certo giorno* (1968), realizado después de un heterodoxo *biopic* sobre Juan XXIII titulado *E venne un uomo* (1965) y de varios trabajos para la televisión pública italiana, parece retomar algunos rasgos de la trilogía como, por ejemplo, la visión (cada vez más) desencantada del universo laboral italiano, esta vez dentro del pujante sector de la publicidad, o el retrato de los dilemas personales de los trabajadores protagonistas.

No obstante, a pesar de los saltos textuales que impiden hablar de una poética fuertemente cohesionada –rasgos, por otra parte, muy acusados en Olmi (Aprà 2003)–, es igualmente cierto que de las tres películas se extrae un programa común que el propio director resumía así:

la observación del hombre y de sus problemas personales en el ámbito de las actividades laborales. Mis tres primeros filmes [...] se relacionan con este tema y registran el cambio que se produce [en Italia] durante los años cincuenta y sesenta, entre el inicio y el fin del *boom* económico⁸. (Olmi, 2008)

La visión moral y la creatividad fílmica expresadas por un autor supuestamente representativo de su cultura nacional (Perkins y Verevis 2012, 13) son identificables en estas tres obras, que pueden también leerse en clave autobiográfica, tal y como el propio Olmi ha sugerido en varias entrevistas y textos autobiográficos (Olmi 2008 y 2012; Toffetti 2008; Manzoni 2015). El periodo que abarca desde *El tiempo se ha detenido* hasta *I fidanzati* compone una suerte de relato de formación, en el cual vemos a tres protagonistas distintos, pero de edades más o menos consecutivas –Roberto y Domenico, adolescentes que se encuentran al inicio de su vida laboral, y Giovanni, un joven operario en la treintena–, cumpliendo un proceso de aprendizaje o autodescubrimiento, siempre en el seno del mundo corporativo. Este proceso podría espejear el de Olmi, en un movimiento que va desde la inserción en Edisonvolta hasta la definitiva emancipación; desde los orígenes campesinos hasta la inmersión en modos de vida masificados y tecnologizados; desde las ilusiones de juventud hasta el desencanto de la edad adulta.

***El tiempo se ha detenido* (1959)**

En invierno, las obras de construcción del embalse del Venerecolo, en los Alpes italianos, se detienen por unos meses. Quedan al cuidado de las canteras dos maduros guardianes, expuestos al

rigor del clima montañoso. Sin embargo, uno de ellos debe volver a casa por el parto de su mujer, por lo que su compañero Natale (Natale Rossi) deberá compartir puesto con un sustituto, Roberto (Roberto Seveso), joven que trabaja para pagarse sus estudios. La convivencia entre ellos, diversos en edad y carácter, ocupará el argumento de *El tiempo se ha detenido*. Como ya se ha comentado, la película surgió como un encargo de la Edisonvolta, que buscaba incluir en su catálogo un cortometraje documental sobre la vida de los guardianes en los barracones de la compañía (Toffetti 2008, 49). A priori, el filme no se distanciaria de otros títulos canónicos de la SCE como *La pattuglia del Passo San Giacomo* o *Tre fili fino a Milano*, en los que contemplábamos los trabajos de reparación y construcción de tendidos eléctricos en alta montaña al tiempo que se prestaba atención a las costumbres y pasatiempos de los asalariados. Es más, otros cortos apuntan también al interés de Olmi por el ambiente de canteras alpinas vacías y sus habitantes temporales—de hecho, *Cantiere d'inverno* (1955) parece un anuncio del largometraje posterior—.

El largometraje, que documenta las obras del embalse de Val Chiese a más de 2000 metros de altitud, se centra en el parón de la construcción provocado por la llegada del invierno y, con él, las copiosas nevadas. El comentario en *voice-over*, firmado por el periodista Franco Fucci, dice:

En el barracón, los guardianes fuman pacientemente en pipa alrededor de una ardiente estufa de petróleo. En el techo de su cálido refugio, se acumula el immaculado manto. Pasarán tres o cuatro meses en este ambiente de cuento de hadas. La suya será una larga Navidad. [...] Incluso la arquitectura [...] de la obra ha adquirido un toque de dulzura con la nieve. El tiempo parece haberse detenido. Quizá el invierno no sea una estación, sino el nombre de la eternidad⁹.

La voz narradora acompaña así una sucesión de bellas estampas invernales, en las que los personajes no están presentes. Tan solo el paisaje de casetas, maquinaria, vegetación y laderas rocosas puebla unas imágenes en las que naturaleza y tecnología conviven armónicamente. Podría pensarse que *El tiempo se ha detenido* prolonga y corrige el discurso de *Cantiere d'inverno*, un canto bucólico al paisaje industrial (valga la paradoja) en el que la vivencia humana solo está presente como detalle en algunas vistas generales. Así, la primacía del paisaje, captada en cuidados planos fijos, da paso aquí al seguimiento atento de los obreros, filmados en tomas más cercanas (Fig. 1). Sin embargo, el "toque humanista" de la producción SCE es una constante en trabajos anteriores y posteriores a *Cantiere...*. Así ocurre en *La mia valle* (1954), que narra mediante la voz en *off* del propio protagonista, guardián de una presa, cómo la región de los Alpes lombardos, antes deprimida económica y demográficamente, mejoró gracias al sistema de centrales hidroeléctricas construido por la Edisonvolta. Este filme, que certifica la armonía entre entorno rural y actividad industrial, atesora motivos visuales que reaparecen en *El tiempo se ha detenido*, como la descripción del trajín diario de los protagonistas (preparar las herramientas, lavar la vajilla, vigilar la montaña desde la ventana...) (Fig. 2). Del mismo modo, otras

Fig. 1: Arriba, *El tiempo se ha detenido* (Ermanno Olmi, 1959) y *Cantiere d'inverno* (Ermanno Olmi, 1955). Abajo, *Cantiere d'inverno* (Ermanno Olmi, 1955) y *El tiempo se ha detenido* (Ermanno Olmi, 1959).

Fig. 2: Arriba, *La mia valle* (Ermanno Olmi, 1955) y abajo, *El tiempo se ha detenido* (Ermanno Olmi, 1959).

iconografías, como la de la patrulla de esquiadores que reparan torres eléctricas en *La pattuglia del Passo San Giacomo* reverberan en las rondas de vigilancia de Roberto y Natale por el embalse nevado (Fig. 3). De este apresurado cotejo visual puede además deducirse que tanto *El tiempo se ha detenido* como muchos de los cortometrajes "de alta montaña" de Olmi comparten una querencia por emulsiones y relaciones de aspecto que subrayen la espectacularidad visual. Aun con la elección distintiva del blanco y negro –a diferencia del procedimiento Ferraniacolor de los cortos precedentes–, *El tiempo se ha detenido* está filmada en el formato panorámico Totalscope, lo que subraya la magnificencia del medio natural donde la acción de la Edisonvolta se desenvolvía.

La figura del guardián, representada por Natale, es una constante en los cortos SCE, y encarna la visión de Olmi sobre el obrero: un hombre maduro, sin apenas estudios, de cultura campesina, valores tradicionales y actitud hosca, pero en el fondo tolerante y de buen corazón. Su destreza laboral, su temperamento paciente y sacrificado, se complementan con la personalidad jovial y diletante del adolescente Roberto, quien finalmente devendrá su aprendiz y amigo. Este esquema argumental ya aparece en *Il pensionato* (1958), corto de ficción en el que un capataz ya jubilado, gruñón y aburrido, entabla amistad con dos jóvenes vecinos que intentan montar un taller tipográfico, ayudándoles en su tarea y ejerciendo de maestro. El entendimiento generacional, así como el tropo narrativo del aprendizaje, son habituales en Olmi (Morandini 2009; Carter 2021). La relación entre los protagonistas del largometraje, que es también la simbiosis entre lo viejo y lo nuevo –el mundo rural de Natale frente a la modernidad encarnada por Roberto–, constituirá la principal preocupación temática de la trilogía: la posibilidad de una conexión genuina entre individuos más allá de la racionalidad instrumental que domina el universo corporativo. La afinidad entre los personajes se abre camino en un entorno de extrema dureza climática y exigente dedicación laboral. La película parece insinuar que es precisamente dicho entorno el que hace posible un acercamiento que en otras circunstancias sería muy improbable.

El tiempo se ha detenido destaca también por su estilo realista y la reducción al mínimo de los elementos dramáticos. El filme consta de un único (aunque vasto) escenario y de tres personajes, interpretados por actores no profesionales que recitan sus diálogos en dialecto. Todo ello, sumado al seguimiento minucioso de acciones registradas con sonido directo, llevó a la crítica local a hablar de una poética neorrealista de inspiración zavattiniana (Buffoni 2003, 97), si bien estos rasgos ya eran detectables en cortometrajes como *Manon, finestra 2* y especialmente *Tre fili fino a Milano*. Por tanto, aunque prefigure el cine posterior de Olmi, *El tiempo se ha detenido* no infringe ningún límite discursivo de la empresa nodriza, y hasta puede entenderse como la depurada continuación estilística y narrativa de muchos cortos industriales, pues la Edisonvolta sigue siendo el ente implícito que propicia todos los acontecimientos del relato –incluida la amistad de los protagonistas– y que permite la utópica comunión entre naturaleza y tecnología, tradición y modernidad.

Fig. 3: En color, *La pattuglia del Passo San Giacomo* (Ermanno Olmi, 1954); en blanco y negro, *El tiempo se ha detenido* (Ermanno Olmi, 1959)

El empleo (1961)

A diferencia de *El tiempo se ha detenido*, producida en el seno de la Edisonvolta, *El empleo* es producida por The 24 Horses. Sin embargo, esto no implica una ruptura con la hidroeléctrica, que participará como accionista en esta productora y en la futura 22 Dicembre, fundada por Olmi y varios colegas en 1961 (Toffetti 2008, 50). Olmi y su equipo pudieron además, rodar en las oficinas de la Edisonvolta en Milán, donde transcurre buena parte de la acción.

El empleo narra la historia del adolescente Domenico (Sandro Panzeri), hijo de familia de clase trabajadora y aspirante a su primer puesto fijo en una innominada empresa de Milán. Durante las pruebas de selección, a las que debe trasladarse desde Meda, localidad periférica a la pujante capital lombarda, Domenico se enamora de la urbanita Antonietta (Loredana Detto), otra joven aspirante. Cuando ambos son seleccionados en diferentes departamentos, se sumergen de lleno en el ambiente gris de la empresa. A causa de la disparidad de turnos horarios, Domenico ve cómo las oportunidades de encontrarse con Antonietta se reducen. Cuando uno de los burócratas de la oficina donde Domenico trabaja como recadero fallece (todo indica que se ha suicidado), él ocupa su lugar. Aunque el final queda abierto, la película insinúa que Domenico podría ser asimilado dentro del engranaje alienante que habitan los grises funcionarios que le rodean.

El empleo supuso la afirmación crítica de Olmi como cineasta con voz y mirada propias en el circuito internacional de cine de autor. Las continuidades con su largo de debut –un joven que emprende un camino de aprendizaje en su primer trabajo en una empresa y el dibujo de una relación inesperada (allí una amistad, aquí un incipiente romance)– son tan patentes como los aspectos diferenciales –una perspectiva menos optimista de las relaciones laborales y un tono en el que los apuntes costumbristas y cómicos están al servicio de un discurso vitriólico–. Del realismo amable de trazos neorrealistas de *El tiempo se ha detenido* se pasa a un relato más despojado, que combina naturalismo con toques caricaturescos. En este sentido, la evolución entre los discursos apologéticos del mundo corporativo de los cortos SCE y el presente largometraje son innegables.

Por ello, Jim Carter utiliza en *Coming of age in Milano: Ermanno Olmi from sponsored cinema to feature filmmaking* (2021) la comparación con el mediometraje *Michelino 1ª B* (1956), una docuficción didáctica destinada a proyectarse en las escuelas formativas de la Edisonvolta, para poner de relieve las divergencias entre ambas etapas creativas. Los dos filmes muestran el progreso de su protagonista desde los orígenes rurales hasta la inserción en el mundo de la empresa. Olmi parece haber utilizado el mediometraje, coescrito con el prestigioso novelista Goffredo Parise, como un referente contra el que construir su segundo largo. La perspectiva optimista de *Michelino 1ª B*, que propone otra vez un maridaje entre el viejo orden rural –representado por la familia del protagonista, pescadores de Liguria– y el nuevo paradigma industrial, se cuestiona severamente en *El empleo*. Esto suponía un distanciamiento respecto a las retóricas de filmes SCE como *Piccoli calabresi a Suna sul Lago Maggiore* (1953) o *Giochi in colonia* (1958), donde se loaba la

obra asistencial de la Edisonvolta, reafirmando su papel auxiliador y paternal(ista) en la formación y cuidado de niños, normalmente provenientes de zonas rurales meridionales, que posteriormente integrarían su cohorte de asalariados al modo de una "gran familia".

Carter también señala un abanico de paralelismos entre ambas películas (2021, 417-24), desde calcos iconográficos hasta rimas narrativas. Así, mientras se sigue el trayecto de sus protagonistas, el relato parece dividirse en dos hemistiquios: fuera de la empresa y dentro del engranaje productivo. El pasaje entre ambas partes se realiza mediante una serie de pruebas de aptitud, físicas y psicotécnicas. Asimismo, la llegada a la ciudad desde el mundo rural comparte planos y situaciones similares, tales como el viaje en tren o la vista en contrapicado de gigantescos edificios.

Por su parte, este texto se centrará en un aspecto nada baladí como es la instancia narradora. *Michelino 1ª B* está atravesada por una locución omnisciente que proporciona toda la información sobre el relato y funge de apoyo ideológico de la Edisonvolta, en una alabanza permanente de sus iniciativas, personal e instalaciones. La estrategia discursiva conoce felices giros metalépticos, en los que dicha voz narradora interpela a Michelino, bien para consolarle cuando este se encuentra melancólico por tener que abandonar su hogar o bien transmutándose en un docente de la escuela corporativa que trata de enseñar a su alumno. *El empleo*, en cambio, carece de cualquier comentario sonoro extradieético—como música o voz narradora— que nos guíe por los vericuetos de la acción. El relato, excepto en unos pocos tramos donde se describe la ordinaria vida de los burócratas, sigue puntillosamente la peripecia de Domenico, cuya mirada inexperta intenta desentrañar, sin mucho éxito, el funcionamiento de su nuevo entorno. La falta de explicaciones sobre los propósitos de las diversas pruebas que el operario cumplimenta o sobre la lógica que preside su sección —nunca se especifica, por ejemplo, en qué se trabaja allí— restituye cierta indeterminación a personajes y espacios que acerca el filme a poéticas realistas, pero al mismo tiempo provoca sensaciones de desconcierto e indefensión similares a la del protagonista. Si en *Michelino 1ª B* el "narrador over", portavoz del discurso corporativo, informaba a espectadores y protagonista del sentido último de las acciones de la empresa, en *El empleo* dicho discurso se escamotea y los acontecimientos que presencia Domenico exudan una opacidad casi kafkiana.

Tanto Michelino como Domenico son personajes desvalidos, seres inocentes que van a empaparse de las dinámicas de su nuevo entorno a través de un proceso de aprendizaje literal y metafórico, uno ganando autonomía y otro perdiéndola. Su mirada infantil y absorta es profusamente captada por los primeros planos de Olmi (Fig. 4), quien además se complace en retratarlos en su interacción con diferentes figuras de autoridad, a las que suelen contemplar de abajo arriba en plano medio (Fig. 4). La frustración de Domenico ante la falta de respuestas de los dirigentes se contrapone a la calidez con la que es recibido Michelino en las escuelas corporativas, a su vez reflejada en los tonos refulgentes de la fotografía en Ferraniacolor. El atractivo cromático que esta otorga al conjunto difiere del austero estilo visual de *El empleo*, en contrastado blanco y negro y formato académico.

Vol. XIII **Artículo**
No. 24 **GABRIEL DOMÉNECH GONZÁLEZ**
2025 **El empleado saliente. La "Trilogía del trabajo" de Ermanno Olmi (1959-1963) y su relación con el cine corporativo de la Edisonvolta**

Fig. 4: En color, *Michelino 1ª B* (Ermanno Olmi, 1956) y en blanco y negro, *El empleo* (Ermanno Olmi, 1961)

La visión salvífica del trabajo, por lo demás, queda minada en una secuencia donde Domenico, ya incorporado a su puesto, se topa con un anciano, el señor Tresoldi, que deambula por las oficinas sin nada que hacer. Su desencantado supervisor le aclara que “lleva jubilado tres meses, pero sigue viniendo. Se sienta a dormir [...] y espera que suene la campana” (Fig. 5). Tresoldi constituye, con toda probabilidad, una versión irónica del viejo protagonista de *Il pensionato*, corto ya mencionado que ensalzaba la productividad del trabajador más allá de la vida laboral (Doménech González 2017, 28-29)¹⁰.

Si comparamos este filme con *El tiempo se ha detenido*, choca la disparidad de planteamientos. Mientras que el universo corporativo (rural, natural) permite el encuentro y amistad entre Natale y Roberto, aquí el mismo entorno (burocrático y urbano) entorpece el romance entre Antonietta y Domenico –este último, por lo demás, una versión más introvertida de Roberto, aunque igual de ingenua e inexperta¹¹–. Pero hay algo sorprendente que comparten ambos títulos: el entusiasmado recibimiento que tuvieron en los circuitos corporativos. No es solo que la Edisonvolta diera toda clase de facilidades a su “empleado predilecto”, sino que los círculos empresariales celebraron sonoramente el éxito de *El empleo*. Una muestra es la publicación *Il film industriale* (1962), editada por Walter Alberti, en la que el director del Festival de Cine Industrial de Monza –evento en el que los cortos SCE alcanzaron gran notoriedad– hablaba del segundo largo de Olmi en estos términos:

Olmi, que por ahora ha concluido su labor dedicada al trabajo con un exitoso largometraje, premiado en diversos festivales, siempre ha tenido presente la significación del hombre y su vida cotidiana basada en el sentido del deber y el apego al trabajo, no como una condición impuesta por las contingencias, sino como un componente perenne de la historia humana. *El empleo* (1960) [sic] constituye la ópera de nuestros tiempos, comparable a *Hombres de Arán* [Man of Aran, Robert J. Flaherty, 1934]¹². (Alberti 1962, 21)

Más allá del orgullo gremial que los mandos de la Edisonvolta y de los circuitos de cine corporativo pudieran sentir por el triunfo de su antaño subalterno, asombra que no les escociera el discurso de una película mucho menos amable y edificante que *El tiempo se ha detenido*. Se podría achacar esta recepción a una cierta amplitud de miras por parte de la patronal, tal y como el propio Olmi ha comentado (Toffetti 2008, 48-49), pero también a que el discurso de la película no condena totalmente la modernidad que representan Milán o la empresa capitalista. Como bien nota Veronica Pravadelli, la ciudad aparece como lugar de aspiraciones de bienestar y ascenso social para su protagonista, que proviene de un entorno –la periferia semirural de Meda– retratado en términos de claustrofobia y represión (Pravadelli 2021, 408-411), y no como el idílico pueblo de Michelino en la docu-ficción SCE. En los pocos momentos en que muestra a Antonietta dentro de la empresa, esta parece haberse integrado mucho mejor en su puesto que Domenico, quizá menos acostumbrado a los ritmos de la ciudad y al trabajo de despacho. Podría existir, pues, una forma de trabajo no alienante, si bien la empresa moderna no la favorece. Por tanto, aunque se aleje del discurso de los filmes SCE, la perspectiva de Olmi no es ni mucho

Fig. 5: Arriba, *Il pensionato* (Ermanno Olmi, 1958); abajo, *El empleo* (Ermanno Olmi, 1961).

menos una enmienda a la totalidad del sistema, algo que le reprochó la crítica italiana de izquierdas de la época en revistas como *Cinema Nuovo* o *Filmcritica a la cabeza* (Buffoni 2003, 97-98). Olmi, respecto a su posicionamiento, sostenía durante una entrevista en 1972:

Yo no estoy diciendo que la sociedad tecnológica sea mala; estoy diciendo que las personas que la mantienen actúan de manera irresponsable. [...] No quiero volver al pasado ni perder lo bueno que nos ha dado la sociedad industrial. Pero tampoco quiero que esas conquistas se produzcan a costa de sacrificar a cierto tipo de persona. (Samuels 2008, 89-90)

I fidanzati (1963)

El tercer largometraje de Olmi fue financiado por la productora 22 Dicembre, cuando el director ya había abandonado su puesto en la Edisonvolta. Como sus predecesores, fue estrenado en el festival de Venecia, para luego distribuirse gracias a la poderosa firma Titanus. La película, que se rodó en las plantas petroquímicas de la Edisonvolta en la localidad siciliana de Priolo (Siracusa), narra el viaje del obrero Giovanni (Carlo Cabrini), quien asciende a operario especializado y debe trasladarse a Sicilia desde su ciudad natal, Milán. Allí quedan su padre, anciano y senil, y su prometida, Liliana (Anna Canzi), con la que está atravesando una fuerte crisis.

I fidanzati es similar a *El empleo* en varios aspectos –argumento mínimo, fotografía de tonos duros en blanco y negro, filmación en escenarios naturales, intérpretes semi-profesionales– y hace explícita referencia a ella en varias ocasiones. La primera secuencia, ambientada en una sala de baile milanesa, recuerda a otra equivalente de su antecesora, cuando Domenico asiste al baile de Año Nuevo en el círculo recreativo de su empresa con la (vana) esperanza de encontrarse con Antonietta. Aquí, el desencuentro es metafórico: desde el principio somos testigos de la incomunicación y rencillas de una pareja proletaria que, tras una discusión, no es capaz de salir a la pista de baile (Fig. 6).

Como en *El empleo*, el fracaso de una relación amorosa parece presidir la primera parte de *I fidanzati*. Sin embargo, esta se diferencia de aquella en la focalización narrativa elegida. Mientras que la primera partía de una narración omnisciente, la segunda filtra todos los acontecimientos a través de la conciencia de Giovanni, que mezcla sus vivencias presentes con recuerdos y posibles ensoñaciones. Los saltos en el tiempo, posible traducción narrativa de los movimientos de la atribulada conciencia del protagonista, fracturan la estructura lineal del relato que Olmi había respetado en sus largometrajes previos, lo que empujó a la crítica especializada a hablar de “realismo interior” (Buffoni 2003, 99). Otra importante divergencia reside en el giro luminoso que preside la última parte del filme, cuando Giovanni y Liliana, a pesar y –más importante– debido a la separación, comienzan a echarse de menos, a escribirse y a enamorarse de nuevo. La ambivalencia del relato incide en la de la entera trilogía respecto al mundo industrial y moderno, a saber, su rol como acicate u obstáculo a los lazos humanos genuinos. *I fidanzati* recoge así la conclusión de *El*

Fig. 6: Arriba, *El empleo* (Ermanno Olmi, 1961);
abajo, *I fidanzati* (Ermanno Olmi, 1963).

tiempo se ha detenido al tiempo que se hace eco del pesimismo de *El empleo*. El dilema que se plantea a los protagonistas de ambas películas entre felicidad personal y ascenso laboral (Daniele 2014, 359) se zanja en *I fidanzati* con un milagro rosselliniano, en el que la resiliencia del vínculo amoroso vence a las exigencias de productividad y movilidad en la sociedad del *miracolo economico*.

Perviven en *I fidanzati* guiños a la producción SCE. El más significativo es el paisaje siciliano de Priolo, que Olmi y su troupe ya visitaron con ocasión de rodaje del cortometraje promocional *Il grande paese d'acciaio* (1960), en el que se cantaban las bondades de la acción de la Edisonvolta en el Meridión italiano, una de las áreas más deprimidas del país y protagonista habitual de los discursos redentores del cine industrial (Bonifazio 2014, 115-144). Mientras que dicho cortometraje buscaba, mediante la filmación en color y el formato panorámico Totalscope, transmitir la majestuosidad del complejo petroquímico, *I fidanzati* persigue un registro más realista a través de una áspera fotografía en blanco y negro y el uso abrupto del montaje. Llama la atención en el cortometraje de 1960 la secuencia de un pequeño carro tirado por un caballo, al que la cámara acompaña en un improbable recorrido por la planta de Priolo (Fig. 7). El paseo, ambientado con una canción de aires sicilianos, sirve para mostrarnos breves estampas del dinámico complejo, así como para otorgar color local, con obreros trabajando y bebiendo, en sus pausas, de tradicionales botijos. La intención de estas imágenes pasa, otra vez, por certificar la simbiosis entre antiguas y nuevas formas de vida dentro del moderno paradigma industrial. El motivo del carromato aparece también en un breve plano de *El empleo*, en el que Domenico y su hermano pequeño caminan hacia la estación de Meda y se topan en la carretera con un vehículo tirado por un caballo, al que poco después se le suma una pequeña grúa motorizada. *I fidanzati* insiste en esta convivencia entre lo viejo y lo nuevo, pero desde una perspectiva más amarga, pues el coche que lleva a Giovanni del aeropuerto a su hotel en Sicilia está a punto de chocarse con un carromato que sale a la calzada en medio de la noche (Fig. 8). La desavenencia de culturas se subraya en otros pasajes, como en la conversación que sigue a un accidente laboral –hecho que, muy significativamente, está ausente en los cortos industriales–, cuando un capataz de la planta petroquímica se queja ante el protagonista: “[Los obreros sicilianos] llevan generaciones acostumbrados a otra vida. Al principio, cuando llovía, no venían a trabajar. [...] No tienen una mentalidad industrial, es irremediable”¹³.

A pesar de esta problematización de la retórica corporativa, se encuentran en el largometraje vestigios discursivos de la producción SCE, incluida *El tiempo se ha detenido*, como la sugestión de los paisajes donde cohabitan mundo rural y entorno tecnificado. La captación fascinada del complejo petroquímico en estampas nocturnas, ya presente en *Il grande paese d'acciaio*, desemboca en imágenes de rara belleza, como el largo plano en que un torrente de virutas producidas por soldadura brilla en medio de la noche (Fig. 9), lo que a su vez rima con los fuegos artificiales de unas fiestas populares a las que asiste Giovanni –paralelismo reconocido por el propio director (Samuels 2008, 98)–.

Fig. 7: *Il grande paese d'acciaio* (Ermanno Olmi, 1960)

Fig. 8: Arriba, *El empleo* (Ermanno Olmi, 1961); abajo, *I fidanzati* (Ermanno Olmi, 1963)

Fig. 9: Arriba, *Il grande paese d'acciaio* (Ermanno Olmi, 1960); en el centro y abajo, *I fidanzati* (Ermanno Olmi, 1963)

En cualquier caso, la lejanía frente al discurso empresarial parece ya insalvable. La trilogía concluye, así, con la imposible conciliación entre antiguas formas de vida y las lógicas industriales. El idilio de *El tiempo se ha detenido* es inalcanzable para los protagonistas de *I fidanzati*, ya que el filme se cierra con un gran anticlímax, en el que una tormenta de verano impide a Giovanni, el avatar maduro, cínico y desengañado de los jóvenes Roberto y Domenico, continuar con su paseo antes de volver al trabajo. La tormenta –no por casualidad un momento de pausa en el trabajo, de “tiempo (laboral) detenido” o de tregua (Owens 2001, 51)– y los protagonistas refugiándose de ella es otro motivo presente en la trilogía. Así, un temporal de nieve acabará por fraguar la amistad de Natale y Roberto, guarecidos en una iglesia. Las imágenes de Domenico bajo la lluvia esperando fuera de las oficinas a Antonietta y de Giovanni resguardándose del chaparrón en un caserón campestre parecen testimoniar, en cambio, la frustración a la que se ven sometidos los protagonistas, prisioneros de lógicas instrumentales que aplastan su realización personal (Fig. 10).

Conclusión

El cine de Olmi empezó articulando un discurso estéticamente ambicioso para el cine corporativo y acabó retomando muchos de los estilemas allí practicados para desarrollar un discurso autoral paulatinamente crítico con el mundo corporativo y la Italia capitalista. El análisis comparado aquí propuesto permite comprobar cómo *El tiempo se ha detenido* supuso una continuación –en términos productivos, narrativos, estilísticos y discursivos– de los presupuestos del corpus SCE. Sin embargo, los ecos intertextuales de *El empleo* e *I fidanzati* respecto al cine corporativo se van atenuando, al tiempo que el diálogo entre ambos largometrajes se hace mucho más fluido. Así, la adherencia de Olmi a formas autorales menos ligadas a los discursos de la SCE y más atentas a su propia idiosincrasia creativa se van imponiendo en la urdimbre textual de la trilogía. Los rasgos de un cine patrocinado en el que la Edisonvolta ostentaba un fuerte peso discursivo dan paso a modelos enunciativos –autoexpresión, mirada crítica, cierta opacidad o ambigüedad narrativa– más ajustados al cine de autor de aquel momento. No obstante, esto no debe hacer olvidar la parcial colusión entre los planteamientos de Olmi y los de la hidroeléctrica, presentes en la producción SCE y, más subrepticamente, en la trilogía. La ambivalente posición ideológica de Olmi fue probablemente una de las razones por las que durante mucho tiempo se le consideró una *rara avis* entre la crítica especializada italiana (Bufoni 2003).

En títulos posteriores de la filmografía olmiana, la Edisonvolta sigue presente, aunque de maneras cada vez más diluidas, como en una secuencia de *Un certo giorno* (1968) donde los personajes contemplan en la televisión imágenes del corto industrial *Un metro lungo cinque* (1961) (Fig. 11). Olmi fue abarcando otras temáticas, pero nunca abandonó ni su interés por el trabajo, considerado en su dimensión antropológica, ni por la cultura tradicional y su progresivo borrado en la Italia contemporánea. Las simpatías del bergamasco se fueron inclinando, como señalan Mazzei (2003) o Kezich (2008), por los sustratos rurales y campesinos, como se aprecia en *I recuperanti* (1970), *El árbol de los zuecos* (1978) o *Cien clavos* (*Centochiodi*, 2007),

Fig. 10: De arriba abajo, *El tiempo se ha detenido* (Ermanno Olmi, 1959), *El empleado* (Ermanno Olmi, 1961), *I fidanzati* (Ermanno Olmi, 1963).

Fig. 11: *Un certo giorno* (Ermanno Olmi, 1968).

en las que levanta acta de una forma de vida que daba en Italia sus últimos suspiros. Los análisis de una nación en plena mutación antropológica presentes en la “Trilogía del trabajo” son, desde una perspectiva histórica, parangonables en importancia a los de la “Trilogía de la incomunicación” de Michelangelo Antonioni (1960-62), o a las primeras películas de Francesco Rosi y de Pasolini. Podría considerarse, incluso, que el conjunto busca asentar su discurso a través del recorrido geográfico de una punta a otra de Italia, desde los Alpes septentrionales hasta los parajes meridionales de Sicilia. El testimonio que levanta del cambio social que acontecía en Italia destaca por su hábil registro de tipos y situaciones, pero también por su cuidado andamiaje narrativo y formal.

Esta contribución ha buscado situar la trilogía olmiana en un marco autoral amplio que, mediante un detallado examen de circulación de motivos argumentales y visuales, tenga en cuenta aspectos antes considerados accesorios en la filmografía de este director. Aun adhiriéndose al relato de desencanto y emancipación (de nuevo, no absolutos) de Olmi respecto a su empresa nodriza, sería erróneo ignorar la influencia que esta tuvo en su manera de ver el mundo, así como en los temas y formas que desplegó a lo largo de su filmografía. Se ha comprobado que los principales ejes temáticos de la trilogía –las oposiciones entre naturaleza y tecnología, mundo antiguo y mundo nuevo, carrera profesional y vida personal– ya están presentes en los cortos SCE, donde además Olmi desarrolló muchas de las soluciones narrativas y visuales que consolidaron su firma en el ámbito del cine de autor. La principal diferencia de esta “Trilogía del trabajo” con su desempeño en la Edisonvolta quizá resida en la naturaleza de dicho trabajo: como crecimiento personal o como una forma de alienación.

1/ Edisonvolta S.p.A., fundada en Milán, es una empresa en activo desde 1884. En 1963 fue absorbida por el conglomerado estatal Enel. Hoy, con el nombre Edison, continúa operando en Italia, Grecia o Francia, entre otros territorios. Forma parte de un holding internacional en el que la francesa EDF posee el capital mayoritario.

2/ Este estudio debe no poco a las ideas propuestas por Jim Carter, que analiza *El empleo* como una reconfiguración de los motivos argumentales e icónicos del mediometraje corporativo *Michelino 1ª B* (1956), poniendo de relieve la importancia de la producción SCE en la formación como cineasta de Olmi y la relación de este con la cultura empresarial (Carter 2021). Los propósitos del presente artículo pasan por aplicar la misma clave de lectura a toda la “Trilogía del trabajo”.

3/ Esta última, en colaboración con la actual Edisonvolta, aloja en su canal de YouTube una veintena de cortos de la SCE, la mayoría firmados por Olmi –es decir, con su aparición en los títulos de crédito como director–, que sirven de apoyo para este estudio. Pueden verse en el CSC-Archivio Nazionale Cinema Impresa di Ivrea en colaboración con la Direzione generale per gli archivi del Ministero dei beni delle attività culturali y con la contribución de la Compagnia di San Paolo: https://youtube.com/playlist?list=PL15B-32H5GILR6s5hL4nubkMnB_uH5XNI&si=MZB7UWaprwcd-DRQ.

4/ Muchos de los miembros de este equipo gozaron de una reconocida carrera en el terreno cinematográfico, en varias ocasiones a las órdenes de Olmi. Roberto Seveso y Lamberto

Caimi se convirtieron en directores de fotografía; Alberto Soffientini se transfirió a la productora Titanus de Goffredo Lombardo y Walter Locatelli, antiguo empleado de la RAI, devino un prestigioso realizador de cine industrial.

5/ Para ello ver Mosconi (1991), Bertozzi (2008, 129-146), Bonifazio (2014, 51-86) o Antonello (2019).

6/ Estos hechos se narran en la novela *Ragazzo della Bovisa* (1986) del propio Ermanno Olmi, publicada en España como *Chico de barrio* (2009).

7/ Laura Buffoni llevó a cabo un detallado estudio de la recepción de la obra olmiana, en el que dedica un largo apartado a la fortuna crítica de la que gozó la "Trilogía del trabajo" (Buffoni 2008, 96-100).

8/ "[...] quello dell'osservazione dell'uomo e dei suoi problema personali nell'ambito delle attività lavorative. I miei primi tre film [...] riguardano questo tema e registrano il cambiamento avvenuto tra gli anni cinquanta e sessanta, tra l'inizio e la fine del boom economico". Salvo que se indique lo contrario, las traducciones de textos y diálogos que originalmente no están en castellano han sido realizadas por el autor.

9/ "Nella baracca, i guardiani fumano pazienti le pipe intorno a una stufa rovente a petrolio. Sul tetto del loro caldo rifugio si accumula la coltre immacolata. Vivranno 3 o 4 mesi in questa atmosfera di fiaba. Il loro è un lungo Natale. [...] Anche le architetture [...] hanno guadagnato dalla neve un tocco di dolcezza. Sembra che il tempo sia fermo. Forse l'inverno non è una stagione ma il nome dell'eternità".

10/ Este corto ya anunciaba el estilo desarrollado por Olmi y su equipo en *El empleo*: "captación de acciones en planos largos, con profundidad de campo y estudiados movimientos de cámara, ausencia de música extradiegética y uso minucioso del sonido" (Doménech González 2017, 28).

11/ Es interesante notar que con ambos personajes se recurre a la música popular para caracterizar su carácter soñador. Roberto baila en el barracón un tema de Adriano Celentano, mientras que Domenico no deja de cantar Pieve de Domenico Modugno mientras vuelve a casa recordando a Antonietta.

12/ "Olmi, che per ora ha concluso la sua opera dedicata al lavoro con un lungomeraggio di successo, premiato a diversi Festival ha tenuto sempre presente il significato dell'uomo e della sua vicenda quotidiana basata sul senso del dovere e dell'attaccamento al lavoro, non come condizione imposta dalle contingenze, ma come perenne componente della vicenda umana. *IL POSTO* (1960) costituisce l'opera lirica dei nostri anni paragonabili a *L'UOMO DI ARAN*".

13/ "È proprio da generazioni che sono abituati a un'altra vita. Ai primi tempi, quando pioveva, non venivano a lavorare. [...] Non hanno una mentalità industriale, non c'è niente da fare".

Referencias

Acland, Charles R. y Haidee Wasson, eds. 2011. *Useful Cinema*. Duke University Press.

Alberti, Walter, ed. 1962. *Il film industriale*. Scuola Tipografica Figli della Provindenza.

Antonello, Pierpaolo. 2019. "The (Political) Forms of Technology: Antonioni, Olmi, De Seta, and Post-World War II Industrial Cinema". *The Italianist*, 39 (2): 151–70. <https://doi.org/10.1080/02614340.2019.1589273>

Aprà, Adriano. 2003. "Le rinascite di Olmi". En *Ermanno Olmi: Il cinema, i film, la televisione, la scuola*, editado por Adriano Aprà. Marsilio.

Bertozzi, Marco. 2008. *Storia del documentario italiano. Immagini e culture dell'altro cinema*. Marsilio.

Bonifazio, Paola. 2014. *Schooling in Modernity. The Politics of Sponsored Films in Postwar Italy*. University of Toronto Press.

Brunetta, Gian Piero. 1991. *Cent'anni di cinema italiano. Dal 1945 ai nostri giorni*. Laterza.

Bruni, David. 2003. "I cortometraggi industriali". En *Ermanno Olmi: Il cinema, i film, la televisione, la scuola*, editado por Adriano Aprà. Marsilio.

Buffoni, Laura. 2003. "La fortuna critica". En *Ermanno Olmi: Il cinema, i film, la televisione, la scuola*, editado por Adriano Aprà. Marsilio.

Caballero, Juan José. 2005. "Ermanno Olmi". En *En torno al Nuevo Cine Italiano: los años sesenta, realismo y poesía*, editado por Daniela Aronica y José Enrique Monterde. IVAC.

Carter, Jim. 2021. "Coming of age in Milano: Ermanno Olmi from sponsored cinema to feature filmmaking". *Journal of Italian Cinema and Media Studies*, 9 (3): 411–28. https://doi.org/10.1386/jicms_00084_1

Cebrián Herreros, Mariano. 1990. *Cine documental e informativo de empresa. 50 años de producción de Fernando López Heptener en Iberduero y NO-DO*. Editorial Síntesis.

Daniele, Antonio R. 2014. "Italiani e lavoro: il cinema di Ermanno Olmi negli anni del 'Boom'". *Annali d'Italianistica* 32: 351–68.

Doménech González, Gabriel. 2017. "Autoría y corporativismo en las realizaciones cinematográficas de Ermanno Olmi para la Edison Volta (1953-1961)". *Secuencias* 46: 13–32. <https://doi.org/10.15366/secuencias2017.46.001>

Fantuzzi, Virgilio. 2003. "Il cristiano muore ogni giorno e ogni giorno rinasce. Osservazioni teologiche sul cinema di Olmi". En *Ermanno Olmi: Il cinema, i film, la televisione, la scuola*, editado por Adriano Aprà. Marsilio.

Hediger, Vinzenz, y Patrick Vonderau, eds. 2009. *Films that Work: Industrial Films and the Productivity of Media*. Amsterdam University Press.

Kezich, Tullio. [2005] 2008. "Storia naturale di un piccolo miracolo". En *I volti e le mani. Ermanno Olmi. Gli anni Edison. Documentari e cortometraggi (1954-1959)* (DVD), editado por Benedetta Tobagi: 65–71. Feltrinelli.

Manzoni, Marco. 2015. *Ermanno Olmi. Il primo sguardo*. Bompiani.

Mazzei, Luca. 2003. "Amori di confine: Ermanno Olmi tra mondo contadino e società industriale". I En *Ermanno Olmi: Il cinema, i film, la televisione, la scuola*, editado por Adriano Aprà. Marsilio.

Mazzei, Luca. 2004. "I documentari industriali di Ermanno Olmi". En *Storia del cinema italiano Vol. IX 1954-1959*, editado por Sandro Bernardi. Marsilio-Bianco e Nero.

Menarini, Roy. 2012. *Il grande cinema italiano*. Atlante.

Morandini, Morando. 2009. *Ermanno Olmi*. Il Castoro Cinema.

Mosconi, Elena. 1991. "Il film industriale". En *Comunicazioni Sociali*, vol. XIII (1-2): 61–90.

Nepoti, Roberto. 1990. "C'era una (Edison)volta...". En *Lontano da Roma. Il cinema di Ermanno Olmi*, editado por Tullio Masoni: 32–8. La Casa Usher.

Olmi, Ermanno. 2008. "Olmi su Olmi". En *I volti e le mani*, libreto incluido en *Ermanno Olmi. Gli anni Edison. Documentari e cortometraggi (1954-1959)* (DVD), editado por Benedetta Tobagi: 17–31. Feltrinelli.

_____. [1986] 2009. *Chico de barrio*. Traducido por Carlos Manzano. Libros del Asteroide.

_____. 2012. *L'apocalisse è un lieto fine. Storie della mia vita e del nostro futuro*. Rizzoli.

Owens, Charlie. 2001. *Ermanno Olmi*. Gremese.

Perkins, Claire, y Verevis, Constantine. 2012. *Film Trilogies: New Critical Approaches*. Palgrave Macmillan.

Pettigrew, Ian. 2020. *The Cinema of Ermanno Olmi*. MacFarland.

Pravadelli, Veronica. 2021. "Il posto (1961) and the Gender of Italian Modernity". En *Italian Industrial Literature and Film. Perspectives on the Representation of Postwar Labor*, editado por Carlo Baghetti, Jim Carter y Lorenzo Marmo. Peter Lang.

Samuels, Charles Thomas. [1972] 2008. "Segundo encuentro. '¿Adónde me lleva este camino'. Ermanno Olmi en la década de los años sesenta". En *Ermanno Olmi. Seis encuentros y otros instantes*, editado por Carlos Muguero. Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra.

Toffetti, Sergio [2005] 2008. "Primer encuentro. El misterio del hombre. Ermanno Olmi, director para la Edison Volta". En *Ermanno Olmi. Seis encuentros y otros instantes*, editado por Carlos Muguero. Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra.

Cómo citar Doménech González, Gabriel. 2025. "El empleado saliente. La 'Trilogía del trabajo' de Ermanno Olmi (1959-1963) y su relación con el cine corporativo de la Edisonvolta". *Comparative Cinema* XIII (24): 15-44. DOI: 10.31009/cc.2025.v13.i24.02